

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

**JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH**

VOLUME 3, ISSUE 5

2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 5

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№5 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2022

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#5 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 5/2022

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

<p>1. Умида Омонова, Нигорахон Окилжонова, Хосият Тухтаева, Хамидабону Рашидова, Мархабо Шамсиддинова, Камола Рахимова КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЛЕДСТВЕННОЙ СПАСТИЧЕСКОЙ ПАРАПЛЕГИИ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ.....</p>	6
<p>2. Dildora Khaydarova, Nasiba Raupova NEUROPROTECTIVE TREATMENT IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....</p>	15
<p>3. Ибадулла Киличев, Зуфар Адамбаев, Нурмагат Худайбергганов, Динара Сулганова КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И СОСТОЯНИЕ БОЛЬНЫХ В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....</p>	19
<p>4. Умида Омонова, Илхом Ахмедов, Кумаргул Пахратдинова, Хамидабону Рашидова ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ БОЛЬНЫХ С ПРОГРЕССИРУЮЩИМИ МЫШЕЧНЫМИ ДИСТРОФИЯМИ ДЮШЕННА И БЕККЕРА.....</p>	22
<p>5. Дилдора Хайдарова, Шаходат Кудратова ИЗУЧИТЬ ЧАСТОТУ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСТКОВИДНОГО ПЕРИОДА СРЕДИ ЖЕНЩИН В ПРЕ И ПОСТМЕНОПАУЗЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТА.....</p>	27
<p>6. Зуфар Адамбаев, Ибадулла Киличев, Нурмагат Худайбергганов, Юлдуз Ибрагимова МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ.....</p>	32
<p>7. Гульнара Рахматуллаева, Севара Худаярова PRES СИНДРОМ (СИНДРОМ ОБРАТИМОЙ ЗАДНЕЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ) У БОЛЬНОГО С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК(ХБП).....</p>	36
<p>8. Дилбар Ходжиева, Нигора Исмоилова ИЗУЧЕНИЕ КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ МИАСТЕНИИ, ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ. (Литературный обзор).....</p>	39
<p>9. Сардорбек Ражабов, Азиза Джурабекова КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ (Литературный обзор).....</p>	44
<p>10. Мурод Муминов, Гайрат Кариев НЕИНВАЗИВНЫЕ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСТРОЙ ТРАНЗИТОРНОЙ ФОРМЫ ГИДРОЦЕФАЛИИ ПРИ ИНСУЛЬТАХ.....</p>	51
<p>11. Нилуфар Муминова, Ольга Высогорцева ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....</p>	59
<p>12. Муниса Расулова ИНСУЛТЛАРДАГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИНИ БАҲОЛАШ ВА НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯ ЧОРАЛАРИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ.....</p>	64
<p>13. Жахонгир Якубов, Гайрат Кариев, Дилшод Мамадалиев, Гайрат Эшкувватов ТЕЧЕНИЕ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА СУПРАТЕНТОРИАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ.....</p>	67
<p>14. Эльбек Мирджурев, Джахонгир Акилов, Азиз Джаббаров, Ибодулла Киличев, Зуфар Адамбаев ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛФК В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ДОРСАЛГИЯМИ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ.....</p>	71
<p>15. Дилшод Мамадалиев, Жахонгир Якубов, Гайрат Кариев, Улугбек Асадуллаев, Камолитдин Зокиров, Дилёр Акрамов ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ХИРУРГИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА С «ПРОБУЖДЕНИЕМ» ПРИ УДАЛЕНИИ ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ДОМИНАНТНОГО ПОЛУШАРИЯ. СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ.....</p>	75
<p>16. Пулатов С.С., Уринов Р.М. ОБЩАЯ КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА У БОЛЬНЫХ С ПОСТКОВИДНЫМ СИНДРОМОМ (литературный обзор).....</p>	81
<p>17. Улугбек Очилов, Нигина Очилова ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ У ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВОГО НАСЕЛЕНИЯ.....</p>	85
<p>18. Мирзаолим Холматов, Умида Омонова, Мархабо Шамсиддинова, Комилжон Бобониёзов СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ, ПРОБЛЕМЕ КЛИНИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА МИКРОЦЕФАЛИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....</p>	89

УДК: 616.89-008.15:616-007.17-053

Умида Тулкиновна Омонова
Илхом Рахимжанович Ахмедов
Кумаргул Кидирбаевна Пахратдинова
Хамидабону Темуровна Рашидова

Ташкентский педиатрический медицинский институт
Республиканский центр «Скрининг матери и ребенка»

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ БОЛЬНЫХ С ПРОГРЕССИРУЮЩИМИ МЫШЕЧНЫМИ ДИСТРОФИЯМИ ДЮШЕННА И БЕККЕРА

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7384703>

АННОТАЦИЯ

Для оценки интеллектуального уровня 166 больным с ПМДД и 15 больным с ПМДБ выполнено экспериментально-психологическое тестирование с применением матрицы Равена (тест интеллекта). Интеллектуальная недостаточность при мышечной дистрофии Дюшенна, встречаемая по литературным данным в 30-60%, в нашей выборке составила 43 % (71 пациент из 166 обследованных). Основной причиной интеллектуального дефекта при мышечной дистрофии Дюшенна является дефицит церебральных изоформ дистрофина — аподистрофинов, синтез которых нарушается при дистальных делециях гена дистрофина (делеции экзонов 40-53).

Ключевые слова: прогрессирующая миодистрофия Дюшена и Беккера, дети, тест интеллекта.

Umida Tulkinovna Omonova
Ilkhom Rakhimzhanovich Akhmedov
Kumargul Kidirbaevna Pakhratdinova
Hamidabonu Temurovna Rashidova
Tashkent Pediatric Medical Institute
Republican Center "Screening of mother and child"

INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF PATIENTS WITH PROGRESSIVE DUSCHENNE AND BECKER MUSCULAR DYSTROPHIES

ANNOTATION

To assess the intellectual level of 166 patients with PMDD and 15 patients with PMDB, experimental psychological testing was performed using the Raven matrix (intelligence test). Intellectual insufficiency in Duchenne muscular dystrophy, found in literary data in 30-60%, in our sample was 43% (71 patients out of 166 examined). The main cause of the intellectual defect in Duchenne muscular dystrophy is the deficiency of cerebral isoforms of dystrophin - apodystrophins, the synthesis of which is disturbed in the case of distal deletions of the dystrophin gene (deletion of exons 40-53).

Key words: Duchenne's and Becker's progressive myodystrophy, children, intelligence test.

Умида Тулкиновна Омонова
Илхом Рахимжанович Ахмедов
Кумаргул Кидирбаевна Пахратдинова
Хамидабону Темуровна Рашидова
Тошкент Педиатрия тиббиёт институти
Республика “Она ва бола скрининг” маркази

ДЮШЕН ВА БЕККЕР ЗҶРАЙИБ БОРУВЧИ МУШАК ДИСТРОФИЯСИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРНИНГ ИНТЕЛЛЕКТУАЛ РИВОЖЛАНИШИ

АННОТАЦИЯ

166 нафар зўрайиб борувчи Дюшен ва 15 нафар Беккер мушак дистрофияли беморларда интеллектуал даражасини баҳолаш учун Равен экспериментал – психологик тест ёрдамида тажриба ўтказилди. Дюшен миодистрофиясида интеллектуал етишмовчилик адабиётларда 30-60% ни ташкил этса, бу кўрсаткич бизнинг намунада 43% (166 нафар бемордан 71 тасида) ни ташкил этди. Интеллектуал нуқсоннинг асосий сабаби дистрофин генининг церебрал изошакли-аподистрофиннинг етишмаслиги хисобланади. Унинг синтези дистрофин генининг дистал делецияларида бузилади (40-53 экзон делецияларида).

Калит сўзлар: Зўрайиб борувчи Дюшен ва Беккер миодистрофияси, болалар, интеллект тести.

Актуальность: По данным зарубежных авторов умственная отсталость различной степени: от пограничной интеллектуальной недостаточности до выраженной олигофрении развивается у 30-60% больных с прогрессирующей мышечной дистрофией Дюшенна (ПМДД) в связи с дефицитом церебральных изоформ дистрофина — аподистрофинов [4,5,6,8]. Тяжесть олигофрении и нарушений высших когнитивных функций не коррелирует с выраженностью мышечного дефекта и стадией миодистрофического процесса [2,3,7,10]. К экзогенным факторам, усугубляющим проявления умственной отсталости, относят развивающуюся социальную дезадаптацию вследствие невозможности из-за двигательного дефекта полноценного участия детей в детских коллективах (сад, школа), влияние неблагоприятных перинатальных причин и, возможно, дисгенезий головного мозга (при КТ и МРТ изредка обнаруживают признаки церебральной атрофии) [1,5,9,11]. Интеллект при прогрессирующей мышечной дистрофии Беккера (ПМДБ), как правило, не страдает, хотя описаны единичные

наблюдения ПМДБ, сопровождающиеся умственной отсталостью (Bushby K.M.D., 2007).

Цель исследования: Оценить интеллектуальное развитие детей с миопатиями Дюшенна и Беккера.

Материал и методы: для оценки интеллектуального уровня 166 больным с ПМДД и 15 больным с ПМДБ выполнено экспериментально-психологическое тестирование с применением матрицы Равена (тест интеллекта), обратившиеся в отделение медико-генетического консультирования Республиканского центра «Скрининг матери и ребёнка» (г. Ташкент) за период 2019-2022гг. Возрастная градация обратившихся пациентов составила от 6 лет до 19 лет, средний возраст обследованных – 7,7±0,19 лет. Контрольную группу составили 40 здоровые дети без неврологической патологии аналогичного возраста.

Результаты: Сравнение показателей, полученных при проведении цветных матриц Равена, проводили по медиане результатов соответствующего возраста. У 88 детей в возрасте до 9 лет выставлен диагноз ПМДД (рис 1.)

Рисунок 1. Уровень IQ по результатам теста Прогрессивные матрицы Равена у детей младше 9 лет с ПМД.

Как видно из диаграммы установлено достоверное ($P<0,01$) снижение показателей IQ у детей с ПМДД до 9 лет. Выявлено, что дети с ПМДД в среднем имели худшие показатели IQ, в сравнении с группой контроля, и в среднем значение коэффициента интеллекта у них соответствовал 16,9±1,4 баллов против 22,4±1,7 баллов контрольной группы.

По серии А дети с ПМДД набрали в среднем 7,75±0,4 балла, тогда как в группе контроля средний балл по данной серии составил 10,8±0,32 балла, что в 1,4 раза больше ($P<0,05$). Полученные результаты свидетельствуют о том, что дети с ПМДД затрудняются в дифференцировке элементов и способности выявлять связи между элементами гештальта, а также дополнять недостающую часть структуры, сличая ее с образцами.

В серии В дети с ПМДД затруднялись в нахождении аналогов между парами фигур и в дифференциации их элементов, их средний балл составил 5,75±0,74, что почти в 2 раза ниже по сравнению с контрольной группой (9,2±0,7 баллов; $P<0,05$).

При выполнении серии С обследованные дети должны решить задачу, определив принцип изменения фигур по вертикали и

горизонтали, так у детей с ПМДД средний балл по данной серии составил 3,4±0,6, тогда как в контрольной группе средний балл был выше в 2,1 раза (7,3±0,58 балла), что имело статистически значимую разницу ($P<0,01$).

Проведенное исследование показало, что у детей с ПМДД до 9 лет высокий и выше среднего уровня интеллекта не регистрировался, средний уровень наблюдался у 61,2% детей ($P<0,01$), тогда как показатели интеллекта ниже среднего регистрировался у 18,2% детей ($P<0,01$), низкий уровень у 14,8% и легкая степень слабоумия отмечалась у 5 больных, что составило – 5,8% (табл. 1).

Полученные данные свидетельствуют о средней или низкой развитости зрительного анализа и синтеза, сложностях поиска и нахождения аналогий между парами фигур, слабой сформированности аналитико-синтетической мыслительной деятельности. У детей с ПМДД до 9 лет, в основном, слабо развита способность к решению простых аналогий, способность к дополнению до целого несимметричных фигур.

Таблица 1

Исследование уровня интеллекта у детей с ПМДД до 9 лет в сравнительном аспекте (n=88)

Группы	Высокий уровень, 121-140 балл		Выше среднего, 111-120 балл		Средний уровень, 91-110 балл		Ниже среднего, 81-90 балл		Низкий уровень, 71-80 балл		Легкая степень слабоумия, 51-70 балл	
	N	%	N	%	N	%	N	%	n	%	n	%
ПМДД (n=88)	0	0	0	0	54	61,2	16	18,2	13	14,8	5	5,8
Контр. гр (n=20)	7	35	7	35	6	30	0	0	0	0	0	0

Отсутствует критичность, неспособность адекватно отнестись к оценке результатов, отрицательно отражается на успешности освоения деятельности. Тогда как слабо развитые способности зрительного анализа, аналитико-синтетической деятельности позволяют прогнозировать низкую успешность обучения в начальной школе в целом, а также трудности в освоении навыков письма и чтения в частности.

С помощью черно-белых ПМР обследовано IQ у 78 детей с ПМДД старше 9 лет, и 15 детей с ПМДБ. Контрольную группу составили 20 детей без неврологической патологии аналогичного возраста (11,5±0,7 лет). Полученные данные показали, что и в этой

возрастной группе детей с ПМДД имеются значимо более низкие показатели IQ с достоверно меньшим количеством правильных ответов, чем в контрольной группе детей (рис.2).

Так средние баллы по серии А дети с ПМДД в возрасте старше 9 лет составили 8,9±0,51, что достоверно ниже по отношению к контрольной группе (11,8±0,23; P<0,05). 5 детей с ПМДД (12,2%) не смогли дополнить недостающую часть изображения. Они не проявили умения дифференцировать элементы и выявить связи между элементами гештальта, а также дополнять недостающую часть структуры, сличая ее с образцами.

Рисунок 2. Уровень IQ по результатам теста Равена детей старше 9 лет (p<0,05).

В серии В дети с ПМДД в среднем набрали 7,3±0,68 баллов, что на 3,2 балла было меньше, чем у детей из контрольной группы (10,5±0,72 балла; P<0,05). 7 детей с ПМДД (17,5%) не смогли найти аналогии между парами фигур, и от дифференцировать их элементы.

При выполнении серии С детям нужно было решить задачу, определив принцип изменения фигур по вертикали и горизонтали. 4 детей с ПМДД не смогли выполнить в полном объеме задания этой серии, что составило 10,5%. В контрольной группе 2 ребенка затруднялись выполнить серию заданий, что составило 3,5%. Средний балл детей с ПМДД составил 4,7±0,59 баллов, в группе контроля средний балл составил 8,7±0,58 баллов, что почти в 2 раза выше (P<0,05).

В серии D требуется определить закономерность перестановки фигур по горизонтали и вертикали, процент детей с ПМДД выполнивших это задание составил 22,4%, затруднялись или не выполнили задания 32,9% и 44,7% соответственно. В контрольной

группе 20% детей затруднились выполнить задания. Так средний балл по серии D у детей с ПМДД составил 4,0±0,71 балл, а в контрольной группе 7,2±0,578 баллов (P<0,01).

Серия E для своего решения требует анализа фигур основного изображения и составления недостающей фигуры по частям, дети с ПМДД в среднем набрали 1,36±0,32 балла, что в 3 раза меньше чем в контрольной группе – 3,5±0,78 балла. Так 22,4% детей с ПМДД не выполнили данное задание, тогда как в контрольной группе 5% детей, затруднялись выполнить задания 66,7% и 15% соответственно тестированных детей, выполнили задание полностью 80% детей контрольной группы и 10,5% детей с ПМДД. Градация уровней умственных способностей у детей с ПМДД старше 9 лет (табл. 2) показала, что среди данных детей преобладали дети с IQ среднего, ниже среднего и низкого уровня (52,5%, 21,8% и 18% соответственно), у 7,7% детей выявлена легкая степень слабоумия, при отсутствии таковых в группе контроля.

Таблица 2

Градация уровней умственных способностей по результатам теста Прогрессивные матрицы Равена у детей старше 9 лет с ПМДД

Группы	Высокий уровень, 121-140 балл		Выше среднего, 111-120 балл		Средний уровень, 91-110 балл		Ниже среднего, 81-90 балл		Низкий уровень, 71-80 балл		Легкая степень слабоумия, 51-70 балл	
	N	%	N	%	n	%	N	%	n	%	n	%
ПМДД (n=78)	0	0	0	0	41	52,5	17	21,8	14	18	6	7,7
Контр. гр (n=20)	7	35	7	35	6	30	0	0	0	0	0	0

Повышение сложности заданий влечёт за собой увеличение количества ошибок и, как следствие, потерю интереса и активности в выполнении задания. Также обнаружались

нарушения произвольного контроля, преобладают импульсивные, предиктованные ситуацией действия.

На дальнейшем этапе нам был проведен сравнительный анализ показателей интеллектуального развития между клиническими формами ПМДД/Б. Установлено, что средние балльные показатели по типам заданий у детей с ПМД Д были значительно хуже, чем

при ПМД Б, показатели ПМД Б не достоверно отличались от контрольной группы, полученные данные представлены на рисунке 3.

Рисунок 3. Уровень IQ по результатам теста Равена детей старше 9 лет в зависимости от клинической формы ПМД (p<0,05).

Как видно из диаграммы в сериях С, D, E у детей с ПМД Б средние балльные показатели достоверно отличаются от показателей контрольной группы (6,2±0,14, 5,9±2,3, 2,6±1,1 балла против 8,7±0,68, 7,2±0,58, 3,5±0,78 балла соответственно; P<0,05).

среднего регистрировались у 15,8% детей (P<0,01) с ПМДБ (табл. 3).

Проведенное исследование показало, что у детей с ПМДД высокий и выше среднего уровень интеллекта не регистрируется, тогда как у детей с ПМДБ – у 31,6%. Средний уровень наблюдался у 52,6% детей (P<0,01), тогда как показатели интеллекта ниже

По данным, полученным в ходе применения теста Равена, можно судить о низком уровне невербального интеллекта, что соответствует легкой степени слабоумия, которая встречалась у 6,6% детей с ПМДД, у детей с ПМДБ эта степень интеллекта не регистрировалась.

Таблица 3

Градации уровней умственных способностей по результатам теста Прогрессивные матрицы Равена у детей старше 9 лет с ПМДБ

Группы	Высокий уровень, 121-140 балл		Выше среднего, 111-120 балл		Средний уровень, 91-110 балл		Ниже среднего, 81-90 балл		Низкий уровень, 71-80 балл		Легкая степень слабоумия, 51-70 балл	
	N	%	N	%	N	%	N	%	n	%	n	%
ПМД Б (n=15)	0	0	5	31,6	8	52,6	2	15,8	0	0	0	0
Контр.гр (n=20)	7	35	7	35	6	30	0	0	0	0	0	0

Таким образом, на первый план при исследовании выступили сниженный уровень невербального интеллекта, сниженная способность к зрительному анализу и синтезу, интеллектуальная истощаемость, низкий уровень произвольного контроля, трудности в распределении внимания и общая инфантильность у детей с ПМДД. Тогда как у детей с ПМД Б интеллект соответствовал возрастной норме.

Вывод: Данные исследования подтверждают литературные данные о природе интеллектуальной недостаточности при мышечной дистрофии Дюшенна и необходимости проведения тестов для определения уровня интеллектуального развития и дальнейшей медикаментозной и педагогической коррекции умственного развития.

Литературы:

1. Дадали Е.Л., Подагова Е.В., Мальмберг С.А., Кузнецов А.Б. Алгоритмы диагностики псевдогипертрофических прогрессирующих мышечных дистрофий// Нервные болезни. 2007. № 2. С. 9-12.
2. Каркашадзе Г.А., Маслова О.И., Намазова-Баранова Л.С. Актуальные проблемы диагностики и лечения легких когнитивных нарушений у детей // Педиатрическая фармакология. 2011;(5):36–41.
3. Маджидова Ё.Н., Омонова У.Т. Спектр мутации гена дистрофина у детей с прогрессирующими мышечными дистрофиями Дюшенна/Беккера в Узбекистане// Евразийский вестник педиатрии. 2019. №1(1). С.50-53.
4. Омонова У.Т. Молекулярно-генетический анализ гена DMD у детей с прогрессирующими мышечными дистрофиями Дюшенна/Беккера в Узбекистане//Научно-практический журнал Педиатрии. 2019.№1. С.183-185.
5. Слободин Т.А., Горева А.В. Когнитивный резерв: причины снижения и защитные механизмы // Междунар. неврологический журнал. 2012; 3(49):161-165.

6. Соколова М.Г., Кокоренко В.Л., Никишина О.А., Гавриченко А.В. Психодиагностический кейс для исследования и оценки когнитивных нарушений у детей и подростков с мышечной дистрофией Дюшенна // Вопросы психического здоровья детей и подростков. 2017. № 3 (17). С. 109-116.
7. Соколова М.Г., Лобзин С.В., Никишина О.А., Киселев А.В., Резванцев М.В., Литвиненко И.В., Гавриченко А.В. Патогенез когнитивных расстройств при мышечной дистрофии Дюшенна // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2017. Т. 117. № 12. С. 78-84.
8. Anand A., Tyagi R., Mohanty M., Goyal M., Silva K.R., Wijekoon N. Dystro-phin induced cognitive impairment: mechanisms, models and therapeutic strategies. // Ann Neurosci. 2015;22(2):108-18. doi: 10.5214/ans.0972.7531.221210.
9. Falzarano M.S., Scotton C., Passarelli C., Ferlini A. Duchenne Muscular Dy-strophy: From Diagnosis to Therapy. // Molecules. 2015;20(10):18168-84. doi: 10.3390/molecules201018168
10. Milic R.V., Vojinovic D., Pesovic J., Mijalkovic G., Lukic V., Mladenovic J., Kosac A., Novakovic I., Maksimovic N., Romac S., Todorovic S., SavicPavicevic D. Intellectual ability in the Duchenne muscular dystrophy and dystrophin gene mutation location. // Balkan J Med Genet. 2015;17(2):25-35. Doi: 10.2478/bjmg-2014-0071.
11. Yamada Y, Kawakami M, Wada A, Otsuka T, Muraoka K, Liu M. A comparison of swallowing dysfunction in Becker muscular dystrophy and Duchenne muscular dystrophy. Disabil Rehabil. 2018 Jun;40(12):1421-1425. doi: 10.1080/09638288.2017.1298680. Epub 2017 Mar 13.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000